

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Хоу Ісюань

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри
освітології та інноваційної педагогіки,

Харківський національний педагогічний університеті мені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: 1404363853@qq.com

Ло Юаньвень

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології
та інноваційної педагогіки,

Харківський національний педагогічний університеті мені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: 576735765@qq.com

Підготовка майбутніх учителів вимагає оновлення, оскільки змінилися умови вчительської праці. Нинішні школярі обізнані з інтернетом, його можливостями. Спілкуються в чатах, на різних платформах. Сучасному вчителю необхідно мати високий рівень професійної компетентності, основи якої закладаються в закладах вищої освіти. Практичне навчання набуває сильнішої вагомості, тому що спрямоване на вимоги роботодавців, тенденції освітнього простору. У цьому сенсі студентська практика виступає місцем формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації.

Зазначимо про те, що в наукових працях українських і китайських дослідників обговорюються проблеми студентської практики [1; 2]. Учені О. Білоус, В. Самойленко [1] пропонують скласти програму професійного саморозвитку і реалізувати її в процесі студентської практики. Ву Сюцзюнь [2] пропонує підвищувати рівень сформованості вміння рефлексії майбутніх учителів хімії завдяки педагогічним практикам.

Мета – розкрити ідеї підвищення ефективності педагогічної практики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки.

Були опитані здобувачі третього курсу (разом 102 особи), які пройшли

навчальну практику загальною кількістю 18 тижнів. Університет Сінтай, факультет хімії та хімічної інженерії, спеціальність «Хімія (педагогічна) спеціальність», 2020 рік вступу.

Здобувачі вищої школи поцінують студентську практику тому, що вони можуть перевірити, чи корисні ті знання та уміння, які вони отримали в університеті (28,43%), отримують задоволення від нового виду діяльності (24,51%), є можливість більше дізнатися про професійне середовище (20,59%), є змога визначитися, чи підходить їм обрана професія (16,67%), можуть отримати перший професійний досвід (9,80%).

Студентська практика формує такі навички, як-от: розуміти специфіку організації та запровадження професійної діяльності (27,45%), застосовувати отримані знання в практичних професійних ситуаціях (23,52%), розвиток професійно-важливих якостей особистості, які мають бути опорою для професійного саморозвитку (17,76%), отримання розвинених компетентностей щодо взаємодії з іншими людьми (14,61%), створення якісно нового професійного продукту діяльності (11,76%), планування кар'єри, визначення власних компетентностей щодо можливості здійснювати професійну діяльність (4,90%).

Під час студентської практики були обставини, які не дозволяли виконувати професійні ролі та обов'язки працівника, як-от: брак часу на виконання завдань, велика кількість завдань, незрозумілі інструкції щодо виконання завдань (24,51%), особистісні якості, власні риси характеру (21,57%), відсутність творчих завдань, можливості проявити себе творчо (18,63%), несприятливі умови організації та проведення практики (14,71%), несприятливі стосунки з колегами, відсутність підтримки досвідчених фахівців (12,75%), розчарування в професії, небажання виконувати завдання практики (7,83%).

Ефективність педагогічної практики залежить від багатьох факторів. Одним із таких факторів є систематична підготовка майбутніх учителів до практичної діяльності. Пояснимо це тим, що будь-яка діяльність вимагає

тренування, знання механізмів і змісту її виконання. У підготовці майбутніх учителів хімії має місце симуляційне викладання як стимулювання опанування ними професійними знаннями і вміннями на основі моделювання та імітації хімічних процесів з використанням інтернет-технологій. На основі власного досвіду зазначимо про те, що симуляційне викладання хімії є цікавим і позитивно впливає на запам'ятовування навчального матеріалу. Здобувачі вищої школи краще підготовлені до педагогічної практики.

Практиканти під керівництвом викладачів теорії викладання ретельно вивчають стандарти навчальних програм, підручники для середньої школи та знання дизайну викладання, розробляють 20-30-хвилинні заняття та імітують викладання. Вони навчаються ставити змістовні питання і викликати дискусію в класі з різних педагогічних проблем. Викладач дає майбутнім учителям хімії певний час для роздумів, аналізу, обговорення та спілкування. Він аналізує кейси (ситуації) і надихає педагогічних студентів на глибоке мислення. Домашнє завдання «запис кейсів» вимагає від педагогічних студентів текстової розповіді. Незважаючи на те, що симуляційні заняття для педагогічних студентів сильно відрізняються від реальних навчальних подій, процес підготовки та викладання близький до реальності. Викладач має представити як кейси одну або кілька обраних основних проблем на основі фактичної ситуації симуляційного викладання, щоб викликати мислення, обговорення та роздуми практикантів.

Отже, результати опитування засвідчили про те, що майбутні вчителі розуміють роль і значущість педагогічної практики. Власний досвід проведення студентської практики свідчить про необхідність підготовки до неї.

Література

1. Білоус О. В., Самойленко В. П. Педагогічна практика як чинник професійного саморозвитку майбутнього вчителя. *Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія.* 2021. Вип. 65. С. 55–62.

2. 吴旭君. 基于教学反思能力培养的模拟授课联合案例教学实践.

以化学专业师范生培养为例[J]. 中学化学教学参考, 2019, (24):71-73.

Бу Сьюйцзюнь. Симуляційне навчання в поєднанні з практикою викладання кейсів на основі розвитку здатності рефлексії викладання на прикладі навчання звичайних (педагогічних) студентів, які вивчають хімію. *Довідка з викладання хімії в середній школі*. 2019. № 24. С. 71–73.